

EKOLOGI TUMBUHAN “LUAS MINIMUM DAN KUADRAT MINIMUM (MINIMAL AREA)”

Putri Aufa Rafiqi (2210423045)

Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, hal ini juga disampaikan oleh Pamungkas (2018) dalam jurnalnya bahwa Indonesia memiliki keunikan sumber daya alam yang menunjang pendidikan dan pariwisata. Banyaknya hutan yang ada di Indonesia menjadikannya sebagai negara yang keanekaragaman hayatinya tinggi. Keanekaragaman tumbuhan diberbagai tempat di Indonesia memiliki komposisi vegetasi yang berbeda-beda. Perbedaan vegetasi inilah yang nantinya membentuk ekosistem hutan yang beragam (Khambali, 2017).

Menurut Nasional Geographic Indonesia (2019), peringkat keanekaragaman hayati darat Indonesia berada di peringkat kedua setelah Brazil. Akan tetapi, jika keanekaragaman hayati daratan tersebut ditambahkan dengan keanekaragaman hayati lautan, maka Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Keanekaragaman hayati memiliki peran penting bagi keseimbangan kehidupan di bumi maupun sebagai pembangunan suatu negara. Pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia banyak dihadapkan pada masalah yang kompleks, diantaranya masih belum banyaknya keanekaragaman jenis hayati yang teridentifikasi dan metode pengukuran yang mewakili masing-masing ekosistem (widjaja *et all.*, 2014).

Dalam penelitian ekologi pada umumnya akan mengumpulkan informasi kuantitatif tentang habitat, komunitas, atau populasi. Namun tentu saja kita tidak akan dapat mengumpulkan semua informasi dari keseluruhan habitat atau populasi. Maka dari itu, dalam penelitian ini kita menggunakan metode penelitian kuadrat sampling (Febriyanti, I.A, *et all.*, 2014). Yaitu, metode penelitian yang digunakan dengan proporsi tertentu dari suatu habitat yang di hitung secara langsung. Maksudnya adalah kita tidak menghitung keseluruhan dari suatu habitat yang akan diteliti namun, hanya akan mengambil sampel dengan menggunakan petak yang ditentukan secara random dengan ukuran untuk herba 1 meter x 1 meter, semak 2 meter x 2 meter, dan untuk pohon 5 meter x 5 meter.

Minimal area atau metode dalam penelitian ekologi tumbuhan yang menggunakan plot-plot dengan ukuran relative untuk mengambil sampel-sampel yang ada. Metode ini merupakan metode yang objektif bila digunakan pada daerah-daerah yang memiliki vegetasi homogen seperti padang rumput dan juga hutan. Minimal area merupakan luas terkecil yang dapat mewakili karakteristik komunitas tumbuhan atau vegetasi secara keseluruhan. Luas minimum dan jumlah minimum dapat digabung dengan menentukan luas total dari jumlah minimum yang sesuai

dengan jumlah minimum yang sudah didapat terlebih dahulu (Adawiyah *et al.*, 2019).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah spesies di dalam suatu daerah adalah keragaman habitat, ukuran, dan juga iklim. Fluktuasi iklim yang musiman merupakan factor penting dalam membagi keragaman spesies. Suhu maksimum yang ekstrim, persediaan air, dan sebagainya yang menimbulkan kemacetan ekologis yang membatasi jumlah spesies yang dapat hidup secara tetap di suatu daerah. Habitat dengan daerah yang beragam dapat menampung spesies yang keragamannya lebih besar dibandingkan habitat yang lebih seragam. Daerah yang luas dapat menampung lebih banyak spesies dibandingkan dengan daerah yang kecil (Masruroh dan Insafitri, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut, kuliah lapangan ini bertujuan untuk menentukan luas petak minimum yang dapat mewakili tipe komunitas yang sedang dianalisis.

METODOLOGI

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah tali rafia dan pancang yang digunakan untuk membuat plot, *counter* yang digunakan untuk menghitung tumbuhan bawah, serta alat tulis untuk mencatat data yang didapatkan selama pengamatan dilakukan. Sedangkan bahan yang digunakan selama praktikum dilakukan adalah komunitas tumbuhan yang akan dianalisis. Data pengamatan ini diambil pada Sabtu, 11 Mei 2024, yang berlokasi di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi Universitas Andalas.

Cara Kerja

Dipilih satu tipe vegetasi yang dapat dipakai sebagai contoh dan tentukan batas-batasnya. Di tengah komunitas tersebut ditentukan petak contoh 1. Petak contoh 1 ini tergantung pada luasan areal dan keragaman jenisnya. Namun demikian petak contoh yang lazim digunakan untuk permulaan petak contoh pada tanaman herba adalah 1 x 1 m atau sebuah lingkaran dengan jari-jari 0.56 m. Dicatat jumlah jenis yang terdapat pada petak contoh 1 dalam tabel lembar data. Diperluas petak contoh 1 menjadi dua kali lipatnya (= petak contoh 2) dan dicatat penambahan jenis yang terdapat pada petak contoh 2. Diperluas petak contoh 2 menjadi dua kali lipatnya (= petak contoh 3) dan dicatat penambahan jenis yang terdapat pada petak contoh 3. Demikian seterusnya. Penambahan petak contoh dihentikan bila tidak ada kenaikan jumlah jenis atau penambahan jenis sudah tidak berarti atau kurang dari 15 %. Masukkan data hasil pengamatan ke dalam tabel perekam data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Table 1. Data Minimal Area

No. Petak	Luas Plot	Nama Jenis	Penambahan Jenis	Jumlah Spesies Kumulatif	Persentase
1.	1 x 1	<i>Capparidastrum frondosum</i> , <i>Acalypha diversifolia</i> , <i>Phanerophlebia umbonata</i>		3	100%
2.	2 x 1	<i>Selaginella willdenowii</i> , <i>Ardisia elliptica</i>	2	5	40 %
3.	2 x 2	<i>Manekia naranjoana</i> , <i>Pavonia schiedeana</i>	2	7	28,5 %
4.	4 x 2	<i>Cycthea chorlicarpa</i> <i>Trichilia elegans</i> <i>Alipinia zerumbet</i>	3	10	30 %
5.	4 x 4	<i>Pandanus Tectorius</i>	1	11	9,09 %

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada luas plot 1 meter x 1 meter didapatkan 3 jumlah spesies kumulatif diantaranya *Capparidastrum frondosum*, *Acalypha diversifolia*, dan *Phanerophlebia umbonate* dengan persentase 100%. Pada luas plot 2 meter x 1 meter didapatkan 2 penambahan spesies diantaranya *Selaginella willdenowii* dan *Ardisia elliptica* dengan persentase 40%. Pada luas plot 2 meter x 2 meter didapatkan 2 penambahan spesies diantaranya *Manekia naranjoana* dan *Pavonia schiedeana* dengan persentase 28,5%. Pada luas plot 4 meter x 2 meter didapatkan 3 penambahan spesies diantaranya *Cycthea chorlicarpa*, *Trichilia elegans*, dan *Alipinia zerumbet* dengan persentase 30%. Dan pada luas plot 4 meter x 4 meter didapatkan 1 penambahan spesies yaitu *Pandanus Tectorius* dengan persentase 9,09%.

Pembahasan

Dari hasil yang sudah diperoleh, terlihat adanya pertambahan jenis tumbuhan pada masing-masing perluasan petak contoh, mulai dari petak contoh 1 hingga ke petak contoh 5. Jadi, semakin luas petak plot, maka semakin banyak jenis tumbuhan yang sama dan semakin sedikit ditemukan jenis tumbuhan yang berbeda. Perluasan petak contoh dihentikan pada petak contoh ke 5 karena penambahan jenis tumbuhan sudah kurang dari 15%. Prinsip penentuan ukuran petak yaitu petak yang dibuat harus berdasarkan ukuran yang telah ditentukan supaya individu dan jenis yang akan dilihat dapat mewakili semua komunitas, tetapi harus sama besarnya dan lebarnya agar individu yang ada dapat dipisahkan, dihitung dan diukur tanpa duplikasi atau pengabaian. Karena titik berat analisa vegetasi terletak pada komposisi jenis dan jika kita tidak bisa menentukan luas petak contoh yang kita anggap dapat mewakili komunitas tersebut, maka dapat menggunakan teknik Kurva Spesies Area (KSA). Dengan menggunakan kurva ini, maka dapat ditetapkan : (1) luas minimum suatu petak yang dapat mewakili habitat yang akan diukur, (2) jumlah minimal petak ukur agar hasilnya mewakili keadaan tegakan atau panjang jalur yang mewakili jika menggunakan metode jalur (Herlisa *et all.*, 2015).

Kurva spesies area digunakan untuk memperoleh luasan minimum petak contoh yang dianggap dapat mewakili suatu tipe vegetasi pada suatu habitat tertentu yang sedang dipelajari. Metode penentuan plot yaitu dengan menggunakan metode kurva spesies minimum area. Kurva spesies area tersebut dapat ditentukan luas plot minimal atau minimal area yang digunakan. Bila dengan penambahan luas plot tidak ada lagi menyebabkan kenaikan jumlah jenis. Dan presentasi luasan penelitian tidak ditentukan diawal karena presentasi luasan didapatkan setelah dilakukan penelitian (Astuti *et all.*, 2019). Menurut Munthe (2013) Kurva Spesies Area berguna untuk menunjukkan sistem keterwakilan dari hutan terwakili sehingga analisis vegetasi yang dilakukan dapat mewakili hutan yang diteliti dan dari kurva spesies area tersebut dapat ditentukan luas plot minimal atau minimal area yang digunakan.

Berdasarkan pada tabel hasil juga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara luas petak contoh dengan keanekaragaman jenis tumbuhan yang ada dalam petak contoh tersebut, yaitu semakin luas petak contoh, maka semakin beragam jenis yang ada dalam area tersebut. Menurut Herlisa dkk. (2015), Kurva spesies area merupakan langkah awal yang digunakan untuk menganalisis vegetasi yang menggunakan petak contoh. Luas petak contoh mempunyai hubungan erat dengan keragaman jenis yang terdapat pada areal tersebut. Semakin beragam jenis yang terdapat pada areal tersebut, makin luas kurva spesies areanya. Bentuk luasan kurva spesies area dapat berbentuk bujur sangkar, empat persegi panjang dan dapat pula berbentuk lingkaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kuliah lapangan mengenai minimal area yang sudah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Seiring pertambahan luas plot juga terjadi penambahan individu tanaman.
2. Pada area plot didominasi dengan pepohonan dan *seedling*.

Saran

Pada kuliah lapangan selanjutnya diharapkan pratikan lebih fokus lagi ketika melakukan pengamatan pada area plot agar tidak ada kesalahan dalam mengiden dan menghitung jenis vegetasi dalam plot tersebut dan melihat bagaimana pertambahan jenis setiap plot tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Maimunah, S., & Rosawanti, P. 2019. Keanekaragaman Tumbuhan Potensi Obat Tradisional di Hutan Kerangas Pasir Putih KHDTK UM Palangkaraya. In Talenta Conference Series: *Agricultural and Natural Resources (ANR)* (Vol. 2, No. 1, pp. 71-79).
- Astuti, D. S., Toto S. & Ilham A. 2019. Identifikasi Tumbuhan Bawah dengan Pendekatan Kurva Spesies Di Blok Pasir Batang Karangsari Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kuningan Taman Nasional Gunung Ciremai. Prosiding Seminar Nasional Konservasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat I. Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan. Kuningan. 12 Desember 2019.
- Febriyanti, I.A,dkk. 2014. Analisis Vegetasi Dengan Metode Kuadrat. Surabaya: Universitas 191 10.21009/pbe.3-1.22 E-ISSN: 2622-8815 Negri Sunan Ampel.
- Herlisa C. S., Isyatirradhiah dan R. Miftah. 2015. Struktur Vegetasi Pohon Di Pegunungan Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Prosiding Seminar Nasional Biotik.
- Khambali, I. 2017. Vegetasi Hutan Kota. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Munthe, J. M. 2013. Struktur dan Komposisi Pohon pada Habitat Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) di Pusat Pengamatan Orangutan Sumatera Bukit Lawang. Skripsi. Repository Universitas Sumatera Utara. Medan.
- National Geographic Indonesia. (2019). Kepunahan Biodiversitas Tertinggi, Indonesia Peringkat Ke-6.
- Pamungkas, S. J. 2018. Penyusunan perangkat pembelajaran biologi berbasis rural tourism Desa Wisata Pentingsari Cangkringan untuk meningkatkan (HOTS) dan menanamkan life skills. Natural: *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPA*.
- Widjaja EA, Rahayuningsih Y, Rahajoe JS, Ubaidillah R, Maryanto I, Walujo BE, Semiadi G. 2014. Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014. Jakarta (ID): LIPI Press.

LAMPIRAN

Gambar 1. Spesies yang didapatkan pada plot 1 x 1 (Minimal Area).

Gambar 2. Spesies yang didapatkan pada plot 1 x 1 (Minimal Area).

Gambar 3. Spesies yang didapatkan pada plot 1 x 1 (Minimal Area).

Gambar 4. Spesies yang didapatkan pada plot 2 x 1 (Minimal Area).

Gambar 5. Spesies yang didapatkan pada plot 2 x 2 (Minimal Area).

Gambar 6. Spesies yang didapatkan pada Plotless